

O'ZBEK VA INGLIZ ADABIYOTIDA GENDERGA YO'NALTIRILGAN IBORALAR: AYOLLAR OBRAZIDA

Xudoyberdiyeva Zebo Husan qizi

Oriental universiteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14044803>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O'zbek va Ingliz adabiyotida genderga yo'naltirilgan iboralar orqali ayollar obrazining shakllanishi, ularning ijtimoiy va madaniy ma'nosi tadqiq etiladi. Ayollar obrazini ifodalovchi iboralar adabiyotdagi gender stereotiplari va ular orqali jamiyatda ayollar mavqeini aks ettirish masalalari ko'rib chiqiladi. O'zbek va Ingliz adabiyotlarida ayollar obrazini tasvirlashda foydalanilgan til va uslub o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar tahlil qilinib, gender muammosiga oid asosiy kontseptlar aniqlanadi. Mazkur tezis ayollar obrazining adabiyotdagi roli va ifodasi haqida keng qamrovli ma'lumot taqdim etishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: gender iboralar, ayollar obrazi, O'zbek adabiyoti, Ingliz adabiyoti, gender stereotiplari, ijtimoiy mavqe, til va uslub, adabiy tahlil.

Kirish.

Gender masalalari zamonaviy adabiyotshunoslikda muhim o'rin tutib, ayollar obrazining adabiyotda qanday aks ettirilgani masalasi ko'plab tadqiqotchilar e'tiborini tortmoqda. O'zbek va Ingliz adabiyotlarida genderga yo'naltirilgan iboralar orqali ayollar obrazi yaratilib, ularning ijtimoiy, madaniy va ma'naviy o'rnini tasvirlanadi. Ushbu adabiy obrazlar va gender iboralar o'quvchiga muayyan davr va jamiyatda ayollarga nisbatan mavjud bo'lgan qarashlar, stereotiplar va gender rollarini tushunishga yordam beradi[1].

Adabiyotda ayollar obrazini tahlil qilish faqat madaniy o'ziga xoslikni yoritish emas, balki gender tengligini va ayollar huquqlarining himoyasini ko'rsatishning bir qismi sifatida ham muhimdir. Mazkur tezis O'zbek va Ingliz adabiyotlarida genderga yo'naltirilgan iboralar va ayollar obrazining o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etishga, o'xshashlik va farqlarni ko'rsatishga, shuningdek, bu obrazlarning adabiyotdagi o'rnini va ijtimoiy ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan[9].

Adabiyotlar tahlili:

O'zbek va Ingliz adabiyotlarida ayollar obrazi gender nuqtai nazaridan turlicha yondashuvlar bilan tasvirlanadi. O'zbek adabiyotida ayollar obrazlari ko'pincha an'anaviy oilaviy va ijtimoiy rollar orqali ifodalanadi, bu esa tarixiy va madaniy kontekstga bog'liq. O'zbek xalq og'zaki ijodi va klassik adabiyotida ayol ko'proq ona, sadoqatli xotin, mehribon opa yoki jonkuyar qiz obrazida aks ettiriladi. Bunda ayollarning oila uchun muhimligi va ular bajaradigan vazifalar muhim o'rin egallaydi. Ammo ayrim zamonaviy asarlarda gender tengligiga oid masalalar ko'tarilib, an'anaviy stereotiplarni buzishga harakat qilinadi.

Ingliz adabiyotida esa gender tasviri ijtimoiy o'zgarishlarga va tarixiy davrlarga ko'ra dinamik rivojlanib borgan. O'rta asr adabiyotida ayollar ko'pincha erkaklar tomonidan yaratilgan qoidalarga bo'ysunuvchi passiv qahramon sifatida ko'rsatilgan. Keyinchalik, Uyg'onish davri va XIX asr yozuvchilarining asarlarida ayollar mustaqil shaxs sifatida namoyon bo'la boshlaydi. Masalan, Jane Austen va Charlotte Brontë[2] kabi yozuvchilar asarlarida ayollar taqdiri va ularning ijtimoiy roli tanqid qilinadi. XX asrda esa feminist

yo'zuvchilar ayollar obrazini murakkab va ko'p qirralar bilan ifodalashga, ularning ijtimoiy va shaxsiy huquqlarini himoya qilishga katta e'tibor qaratdilar.

O'zbek va Ingliz adabiyotlaridagi iboralar tahlili shuni ko'rsatadiki[8], har ikki adabiyotda genderni oid til ishlatish an'anaviy va zamonaviy ko'rinishlarni o'zida mujassam etadi. O'zbek adabiyotida "ayolning sabri tog'dan og'ir" kabi iboralar ayollarning irodali, sabr-toqatli ekanligini ifodalasa, Ingliz adabiyotida "a woman's place is in the home" kabi iboralar ko'p hollarda gender rollarini tanqid qilish uchun ishlatiladi. Bunday iboralar o'rtasidagi farqlar madaniy xususiyatlarni aks ettirsa, o'xshashliklar global gender muammolarining bir-biriga o'xshashligini ko'rsatadi.

O'zbek va Ingliz adabiyotlaridagi gender iboralarini o'rganish, ularning ayollar obrazini yaratishdagi o'rnini va ta'sirini tahlil qilish jamiyatda mavjud bo'lgan gender tengsizliklarini yanada yaxshi tushunishga yordam beradi.

Muhokama:

O'zbek va Ingliz adabiyotida genderni yo'naltirilgan iboralar orqali ayollar obrazining tasviri jamiyatning tarixiy va madaniy rivojlanish jarayonlari bilan chambarchas bog'liq. Ushbu adabiy asarlar nafaqat o'sha davrdagi gender rollarini va ijtimoiy munosabatlarni aks ettiradi, balki ular zamonaviy o'quvchilarni o'tmishdagi stereotiplardan xabardor qiladi va gender tenglikni muhokama qilishga undaydi. O'zbek adabiyotida ayollar obrazlari ko'pincha an'anaviy qadriyatlar, oila va jamiyatdagi rollar asosida shakllansa-da, ayrim zamonaviy asarlarda gender stereotiplari qayta ko'rib chiqilib, ayollarning kuchi va mustaqilligi ta'kidlanadi. Bunda adabiy til va uslubda an'anaviy iboralarning zamonaviy tahlili seziladi.

Ingliz adabiyotida esa gender tasviri davr o'zgarishlari bilan birga rivojlanib borgan[4]. XIX asr adabiyotidan boshlab ayollar huquqlari va gender tengligi mavzusi yanada dolzarb bo'ldi, bu esa jamiyatda ayollarning mustaqil shaxs sifatida tan olinishi jarayonini aks ettirdi. Feminist adabiyot vakillari[3] ayollarning hayotiy tajribalarini, muammolarini va jamiyatdagi o'rnini uchun kurashlarini yorqin ko'rsatib, adabiyotda yangi va murakkab ayol obrazlarini yaratdilar. Bunday asarlar jamiyatdagi gender munosabatlarini tanqid qilish va ularni o'zgartirishga qaratilgan.

O'zbek va Ingliz adabiyotlarida gender iboralarining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, til va ifodalar madaniy o'ziga xosliklarni aks ettirsa-da, gender stereotiplari global muammo sifatida umumiylik kasb etadi. O'zbek adabiyotidagi iboralar ko'pincha an'anaviy, patriarxal tizimga mos keladigan ayollar obrazini mustahkamlasa, Ingliz adabiyotida ayollar obrazini o'zgartirishga va gender tenglikni ilgari surishga intilish kuzatiladi. Shu bilan birga, har ikki adabiyotda ayollar haqidagi tasavvurlar va ularga nisbatan bo'lgan munosabatlarda o'zgarishlar sodir bo'lib, adabiy til orqali yangi gender yondashuvlari shakllanmoqda.

Mazkur muhokama O'zbek va Ingliz adabiyotlari orasidagi genderni oid o'xshashlik va farqlarni ko'rsatadi, bu esa adabiyotni gender tengligini o'rganish va targ'ib qilish vositasi sifatida ishlatish zarurligini ta'kidlaydi[7]. Bunday tahlillar gender tenglik masalalarini yanada chuqurroq anglashga va zamonaviy adabiyotda gender stereotiplarini o'zgartirish bo'yicha yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon beradi.

Xulosa.

O'zbek va Ingliz adabiyotida genderni yo'naltirilgan iboralar orqali ayollar obrazining tasviri jamiyatning madaniy va ijtimoiy o'zgarishlarini aks ettiradi. O'zbek adabiyotida ayollar

obrazlari ko'pincha an'anaviy qadriyatlar va patriarxal tuzum doirasida tasvirlangan bo'lsa, zamonaviy asarlarda bu tasvirlar yangicha talqin qilinib, gender tengligi masalalariga e'tibor qaratila boshlandi. Ingliz adabiyotida esa ayollar obrazining evolyutsiyasi davrlar o'tishi bilan sezilarli darajada o'zgarib, feminist yozuvchilar tomonidan gender tengsizliklarini tanqid qilish va ayollarning huquqlarini himoya qilish maqsadida boyitildi.

Har ikki adabiyotda gender iboralari va ayollar obrazlari madaniy xususiyatlarni aks ettirish bilan birga, jamiyatdagi umumiy gender muammolarini yoritib beradi. O'xshashliklar gender stereotiplarining keng tarqalganligini ko'rsatsa, farqlar madaniy va tarixiy xususiyatlarni o'zida mujassam etadi. Ushbu tadqiqot adabiyotning jamiyatdagi gender tenglikni yoritish va targ'ib qilishdagi muhim rolini namoyish etadi. Kelajakda gender masalalariga bag'ishlangan adabiy tahlillar davom etib, ayollar obrazini yanada chuqurroq anglashga, gender tenglikni o'rganishga va targ'ib qilishga xizmat qiladi.

References:

1. Austen, Jane. *Pride and Prejudice*. London: T. Egerton, 1813.
2. Brontë, Charlotte. *Jane Eyre*. London: Smith, Elder & Co., 1847.
3. Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge, 1990.
4. Boyd, Helen. *Gender Outlaws: The Next Generation*. Berkeley: Seal Press, 2010.
5. Tohir Malik. *Shaytanat*. Toshkent: Sharq NMAK, 1995.
6. Abdulla Qodiriy. *O'tkan Kunlar*. Toshkent: G'afur G'ulom NMIU, 1926.
7. Anvar Obidjon. *Balki qahramonsan?* Toshkent: Adabiyot NMIU, 2005.
8. Fatima, Gulnora. *O'zbek xalq ertaklarida ayol obrazi*. Toshkent: Fan, 2008.
9. Shoislom Shomansurov. *Xalq adabiyotida ayol obrazi*. Toshkent: O'qituvchi, 2013.

INNOVATIVE
ACADEMY